

AHOLI DAROMADLARINI OSHIRISHNING IJTIMOIIY- IQTISODIY MOHIYATI

Usmanova Gulida Valiyevna

Namangan davlat universiteti Menejment kafedrası o'qituvchisi

Email: bibisoraozodbek@gmail.com

tel: +99890553137

Аннотасија. Mazkur maqolada aholi daromadlari va uni oshirish chora tadbirlari. Aholi daromadlari statistikasi. O'zbekistondagi Aholi daromadlarida bozor tizimiga xos yangi daromad turlari (tadbirkorlik, mulk daromadi kabilar)ning ko'payib borishi, aholi daromadlari o'rtacha ko'rsatkichdan yuqori bo'lgan davlatlar qatoriga kirishi uchun qilinayotgan say harakatlar strategiyasini kuzatishimiz mumkin. .

Kalit so'zlar: Aholi daromadlari, Aholining jami turdagi daromadlari manbai, nominal va real daromad, aholi daromadlarini oshirish, Aholi daromadlarida bozor tizimiga xos yangi daromad turlari, strategiya.

Аннотация. в данной статье рассмотрены доходы населения и меры по их увеличению. Статистика доходов населения. В доходах населения Узбекистана мы можем наблюдать стратегию многих действий, направленных на увеличение количества новых видов доходов, типичных для рыночной системы (бизнес, доходы от собственности и т.д.), для выхода в ряды стран с доходами выше среднего. .

Ключевые слова: Доходы населения, источник общего вида доходов населения, номинальные и реальные доходы, увеличение доходов населения, новые виды доходов, характерные для рыночной системы в доходах населения, стратегия.

Annotation. In this article, people's income and measures to increase it. Population income statistics. In Uzbekistan's population incomes, we can observe the strategy of many actions being taken to increase the number of new types of

income typical of the market system (business, property income, etc.), to enter the ranks of countries with higher than average incomes.

Key words: Population income, the source of the total type of income of the population, nominal and real income, increasing the income of the population, new types of income specific to the market system in the population income, strategy.

Aholi daromadlari — barcha aholiga tegishli pul va natural (mahsulot shaklida) tushumlar hamda koʻrsatilgan bepul xizmatlar summasi; aholining milliy daromaddagi hissasi. Aholining jami turdagi daromadlari manbai — ish haqi, pensiya, stipendiya, nafaqalar, mukofot, foyda, dividend, zayom va lotereya yutugʻi, bank toʻlagan foiz puli, koʻchmas mulkdan kelgan renta toʻlovi va ijara puli, sugʻurta qoplamalari va boshqalardan iborat. Bozor sharoitida Aholi daromadlarining eng katta qismi pul shakliga ega. Qishloq aholisi oʻzining tomorqa xoʻjaligidan ham mahsulot olib daromad koʻradi va u natural daromadga kiradi. Shuningdek, aholining yordamga muhtoj qatlamlariga bepul mahsulot beriladi va xizmatlar koʻrsatiladi (bepul ovqatlanish, kiyim-kechak, doridarmon, transport va kom-munal xizmati va hokazo); bular natural daromadlar hisoblanadi. Aholi daromadlari nominal va real daromadlarga boʻlinadi. Nominal daromad aholi muayyan pul summasi shaklida olgan daromad boʻlib, inflyatsiya taʼsirida uning xarid qobiliyati pasayishi mumkin. Real daromad - pul shaklidagi daromadga amalda qanday miqdorda isteʼmol buyumlari va xizmatlar xarid etish mumkinligini koʻrsatadi. Aholi jon boshiga hisoblangan real daromad aholi turmush darajasining umumlashgan va yaxlit koʻrsatkichi hisoblanadi. Iqtisodiyotda aholi yalpi pul daromadlaridan barcha majburiy va ixtiyoriy toʻlovlar (soliqlar, qarz puli, badallar) chegirib tashlangandan soʻng uning qoʻliga tegadigan daromad ham muhim ahamiyatga ega. Aholi qoʻliga tegadigan daromad miqdoriga soliqlar kuchli taʼsir etadi. Rivojlangan mamlakatlarda ish haqi daromadning 2/3 qismini tashkil etadi. Agar mamlakatda xususiy mulk ustivor, renta, aholi pul jamgʻarmasi koʻp boʻlsa, bank toʻlaydigan foiz puli salmoqli boʻladi. Bozor

iqtisodiyoti sharoitida Aholi daromadlari tarkib jihatidan mehnatdan, tadbirkorlikdan, mulkdan olingan daromadlar va transfert (nochorlarga byudjetdan beriladigan nafaqa va yordam puli) kabi daromadlardan shakllanadi. Transfertlar nobozor daromadi, qolganlari bozor daromadi hisoblanadi. Bozor iqtisodiyotiga o'tish sharoitida O'zbekistondagi Aholi daromadlarida bozor tizimiga xos yangi daromad turlari (tadbirkorlik, mulk daromadi kabilar)ning ko'payib borishi kuzatiladi.

Shaxsiy daromad - bu uy xo'jaliklari tomonidan ma'lum vaqt davomida olingan yoki ishlab chiqarilgan pul va moddiy ne'matlar miqdori. Aholining iste'mol darajasi bevosita daromad darajasiga bog'liq.

Aholining daromadlarini pul va tabiiy daromadlarga bo'lish mumkin.

Naqd pul daromadlari - bu oila byudjetiga ishchilarning ish haqi, tadbirkorlik faoliyatidan olingan daromadlar, pensiyalar, stipendiyalar, turli nafaqalar, mulkdan olingan daromadlar (depozitlar bo'yicha foizlar, ijara, qimmatli qog'ozlar bo'yicha dividendlar, daromadlar) ko'rinishidagi barcha pul tushumlarini o'z ichiga olgan daromad. ko'chmas mulk), yig'imlar va boshqalar.

Naturadagi daromadlar - uy xo'jaliklarining o'z iste'moli uchun ishlab chiqarilgan mahsulotlarni o'z ichiga olgan daromad.

Bundan tashqari, daromadlarni quyidagicha tasniflash mumkin:

barcha daromad manbalaridan olinadigan pul va naturadagi daromadlarning umumiy miqdorini ifodalovchi jami;

nominal, soliqqa tortish va narxlarning o'zgarishidan qat'i nazar, pul daromadlari darajasini tavsiflovchi;

ixtiyoriy, nominal daromaddan soliqlar va boshqa majburiy to'lovlar, ya'ni aholi tomonidan iste'mol va jamg'arma uchun foydalaniladigan mablag'lar;

narxlar va tariflarning inflyatsion o'sishini hisobga olgan holda nominal daromadlarni tavsiflovchi real;

iste'mol narxlari indeksi bo'yicha tuzatilgan majburiy to'lovlar va soliqlarni chegirib tashlagan holda joriy davrdagi pul daromadlaridan kelib chiqqan holda aniqlanadigan real ixtiyoriy pul daromadlari.

Ishchilarning asosiy daromadi - bu ish haqi bo'lib, ishchilar daromadining 70% gacha. Nominal va real ish haqi mavjud.

Nominal ish haqi - bu xodimning ma'lum vaqt davomida qilgan ishi uchun pul shaklida oladigan (yoki unga hisoblangan) mablag'lar. Nominal ish haqi xodim va ish beruvchi o'rtasida tuzilgan mehnat shartnomasida (shartnomasida) belgilanadi.

Haqiqiy ish haqi olingan pulning xarid qobiliyatini aks ettiradi va iste'mol narxlari indeksiga moslashtirilgan nominal ish haqi hisoblanadi. Agar nominal ish haqining o'sish sur'ati tovarlar va xizmatlar narxlari darajasining o'sish sur'atidan past bo'lsa, u holda real ish haqi kamayadi. Shu sababli, nominal ish haqini oshirishda narxlarning oshishini hisobga olish kerak, aks holda ish haqining oshishi rag'batlantiruvchi funktsiyaga ega bo'lmaydi.

Daromadlarni taqsimlash ishlab chiqarishning iqtisodiy omillari - mehnat, yer, kapital, tadbirkorlik qobiliyatlari egalari o'rtasida sodir bo'ladi. Biroq, agar yollanma ishchilar korxonada ishtirok etsa, u holda ular omil daromadining bir qismini oladilar.

Aholining pul daromadlariga ish haqi bilan bir qatorda tadbirkorlik faoliyatidan olingan daromadlar (foyda), mulkdan olinadigan daromadlar (foizlar, dividendlar, ijara), ijtimoiy transfertlar (pensiya, nafaqalar, stipendiyalar) va boshqa daromadlar (sug'urta tovonlari, yutuqlar, daromadlar, meros orqali olingan va hokazo).

Ishchilar mehnatini rag'batlantirishda aholining pul daromadlari tarkibida ish haqi va ijtimoiy transfertlarning ulush nisbati muhim o'rin tutadi. Agar pul daromadlari tarkibida ish haqi yoki tadbirkorlik faoliyatidan olingan daromadlar ustunlik qilsa, bu tadbirkorlik tashabbusi va iqtisodiy mustaqillikning ortib

borayotganidan dalolat beradi. Pul daromadlari tarkibida ijtimoiy transfertlarning o'sishi tendentsiyasi mehnatga layoqatli aholining bir qismi o'rtasida ijtimoiy qaramlik psixologiyasiga olib kelishi mumkin.

Aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromadlar darajasidagi farqlar daromadlarni farqlash deb ataladi. Daromadlar tengsizligi har qanday iqtisodiy tizimga xosdir. Biroq, mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasi oshgani sayin, daromadlarni tabaqalash ko'rsatkichlari pasayadi.

O'zbekiston aholi daromadlari o'rtachadan yuqori bo'lgan davlatlar qatoriga chiqarishda nimalarga e'tibor berishimiz kerak.

Aholi umumiy daromadlarini hisoblash – Milliy hisoblar tizimining xalqaro statistika standartlariga, Xalqaro mehnat tashkilotining tavsiyalariga, O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlariga asoslangan Statistika agentligi tomonidan ishlab chiqilgan metodik qo'llanma asosida amalga oshiriladi. Dastlabki ma'lumotlar bo'yicha, 2023-yilning yanvar-mart holatiga ko'ra, aholining umumiy daromadlari *144,0* trln. so'mmi, tashkil etdi. Aholi daromadlari bo'yicha real o'sish sur'atlarini hisoblashda narx omillari ta'sirini chiqarib tashlash maqsadida, inflyatsiya ko'rsatkichlarining asosiy turlaridan biri – iste'mol narxlar indeksidan (INI) foydalaniladi. Iste'mol narxlarining o'zgarishi sababli o'tgan yilning mos davriga nisbatan aholi umumiy daromadlarining real o'sish sur'ati *110,8 %* ni tashkil etdi. Aholining umumiy daromadlari nominal o'sish sur'ati *124,1%* ni tashkil etdi.

Aholi umumiy daromadlarini hisoblashda Statistika agentligi hisobotlari ma'lumotlaridan, shuningdek, muntazam ravishda statistika organlari tomonidan o'tkazib boriladigan yakka tartibdagi tadbirkorlar va dehqon xo'jaliklarining iqtisodiy faoliyati bo'yicha hamda uy xo'jaliklari tanlanma kuzatuv ma'lumotlaridan, bundan tashqari Iqtisodiyot va moliya vazirligi, Budgetdan tashqari Pensiya jamg'armasi, Markaziy Bank, Xalq Banki, Soliq qo'mitasi tomonidan aholiga hisoblangan daromadlar, ijtimoiy to'lovlar va soliq to'lovlari to'g'risidagi umumlashgan ma'lumotlardan foydalaniladi.

2023-yilning yanvar-mart oylarida, aholi jon boshiga umumiy daromadlar hajmida Toshkent shahrida (9739,0 ming so'm) hamda Navoiy (6618,7 ming so'm), Buxoro (4357,5 ming so'm) va Toshkent (4330,4 ming so'm) viloyatlarida o'rtacha respublika darajasidan yuqori ko'rsatkichlar qayd etilganligi kuzatildi.

2023-yilning yanvar-mart oylarida, aholi jon boshiga umumiy daromadlar hajmining eng quyi ko'rsatkichlari Namangan viloyati (2 938,0 ming so'm), Qoraqalpog'iston Respublikasida (2 974,2 ming so'm) va Surxondaryo (2 978,2 ming so'm) viloyatlarida qayd etildi.

2023-yilning yanvar-mart holatiga ko'ra aholi jon boshiga umumiy daromadlarning real o'sishi 108,5 % ni tashkil etdi. Xuddi shu ko'rsatkich 2022-yilning yanvar-mart holatiga 103,7 % ni tashkil etgan. Aholi jon boshiga umumiy daromadlarning eng yuqori real o'sishi Surxondaryo (13,6 %) viloyatida kuzatildi. Shu bilan birga Qashqadaryo (8,0 %) viloyati, Qoraqalpog'iston Respublikasi (7,7 %) hamda Sirdaryo (7,7 %), Xorazm (7,2 %), Jizzax (6,1 %), Samarqand (5,4 %), Navoiy (4,5 %) va Toshkent (1,4 %) viloyatlari aholi jon boshiga umumiy daromadlarning real o'sishi o'rtacha respublika darajasidan past ko'rsatkichni tashkil etdi.

Aholining umumiy daromadlari hajmini sezilarli darajada o'sishi asosan umumiy daromadlar tarkibida 60,4 % ulushga ega bo'lgan mehnat faoliyatidan olingan daromadlar (yollanma ishchilarning daromadlari va mustaqil ravishda band bo'lishdan olingan daromadlar) va 27,9 % ni tashkil etuvchi transfertlardan olingan daromadlarning sezilarli o'zgarishi hisobiga yuzaga kelgan.

Hududlar bo'yicha aholi umumiy daromadlari tarkibida mehnat faoliyatidan olingan daromadlarning (yollanib ishlovchilarning ish haqi va mustaqil ravishda band bo'lishdan olingan daromadlar) eng yuqori ulushi Navoiy (76,1 %), Toshkent (71,6 %) va Jizzax (69,8 %) viloyatlarida kuzatildi. Aksincha, Samarqand, Farg'ona, Namangan, Surxondaryo viloyatlarida, Toshkent shahri hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi, Qashqadaryo, Andijon va Xorazm viloyatlarida o'rtacha respublika darajasidan past ko'rsatkichni tashkil etdi. Aholining umumiy daromadlari tarkibida mehnat faoliyatidan olingan daromadlar (yollanma ishchilar va mustaqil ravishda band bo'lishdan olingan daromadlar) sezilarli ulushni tashkil etadi.

2030-yilga borib, O‘zbekiston jon boshiga hisoblaganda, aholi daromadlari o‘rtacha ko‘rsatkichdan yuqori bo‘lgan davlatlar qatoridan o‘rin egallaydi. Buning uchun biz avvalo, xususiy sektorni rag‘batlantirishimiz, to‘g‘ridan to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni jalb etishimiz, Strategiya Barqaror rivojlanish maqsadlarini jadal va har tomonlama amalga oshirish bo‘yicha sa’y-harakatlarni kuchaytirishimiz, O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasining amalga oshirilishini ishlab chiqishimiz maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Hulosa qilib aytganda, 2030-yilga kelib, O‘zbekiston kambag‘allik darajasini ikki baravar kamaytirish, barcha muhtojlarni qamrab olgan holda ijtimoiy himoya tizimi samaradorligini oshirish, oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash, aholi daromadi o‘rtacha ko‘rsatkichdan yuqori bo‘lgan mamlakatlar qatoriga kiritishni rejalashtirishimiz maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi. 2022-2023 yillar.
2. Iste’molchilar huquqlarini himoya qilish Agentligining Matbuot xizmati ma’lumotlari 2022 yillar.
3. Abdullaev Yo. «Bozor iqtisodiyoti asoslari» Toshkent: «Mehnat»-1997 yil
4. Abdurahmonov Q., Bozorov.N., Volgin N. va boshqalar. «Mehnat iqtisodiyoti va sotsiologiyasi». Toshkent: «O‘qituvchi»-2001 yil
5. Abdurahmonov Q.H, Xolmo‘minov Sh.R. «Mehnat iqtisodiyoti va sotsiologiyasi». Toshkent-2004 yil.
6. Dodoboev Yu.T, Xudoyberdiyev A. «Mehnat iqtisodiyoti va sotsiologiyasi». Farg‘ona-2001 yil
7. Usmonov S.N., Dodoboev Yu.T. «Bozor iqtisodiyoti asoslari». Toshkent: «fan»-1999 yil
8. O‘lmasov A. «Iqtisodiyot asoslari». Toshkent: «Mehnat»-1997 yil

9. Neshitoy A.S. Investitsii: Uchebnik. – M.: Dashkov i Ke. 2006

10. Karimov N.G., Angelidi M.S. Investitsiyalarni loyihaviy moliyalashtirish tizimida sindikat asosida kreditlashtirish. (Savollar va javoblar). – T., TMI. 2005.

Internet-saytlarga havolalar

www.arxiv.uz www.ziyonet.uz

www.stat.uz www.aim.uz